

Federico Novello

*Riscrivere l'Aldilà: la Descente de saint Paul en enfer nel
ms. Paris, BnF, fr. 9220*

1. La tradizione francese della Visio Pauli

Universalmente riconosciuta tra i riferimenti principali per lo sviluppo della letteratura di visione, la *Visio Pauli*,¹ versione breve e limitata alla descrizione dello spazio infernale della più articolata *Apocalisse di Paolo*, ha dato origine a una costellazione di volgarizzamenti e rifacimenti in versi in area galloromanza. Il *corpus*, pur conoscendo sporadici e isolati tentativi di analisi, resta ancora privo di una sistematizzazione che ne districchi la complessa fisionomia e, nella maggior parte dei casi, è rappresentato da edizioni già reputate all'epoca perfettibili.²

Sappiamo dell'esistenza di almeno sei riscritture in versi dell'antica leggenda paolina, originatesi principalmente dalla versione più diffusa della *VP* latina,³ corrispondente alla quarta redazione secondo la sistematizzazione

¹ D'ora in avanti *VP*. I diritti delle immagini riprodotte appartengono alla Bibliothèque nationale de France.

² Lo studio più recente e completo in merito a questo *corpus* è BERGOT 2020, ma ci permettiamo di segnalare almeno il più antico OWEN 1958, la cui rassegna include anche le versioni in lingua d'oc. Sulle edizioni a cura di Leon Kastner, si veda la nota di LEONARDI 1997, p. 29. Si premette che il presente contributo è uno dei primi sviluppi della mia tesi di dottorato intitolata *Le versioni galloromanze della Visio Pauli: studio della tradizione e indagini ecdotiche sul corpus testuale*, attualmente in fase di stesura presso l'Università di Siena e l'Universität Zürich.

³ Eccezion fatta per la versione del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 2094, siglata C da Bergot e edita da KASTNER 1906b. L'edizione Kastner presenta margini di miglioramento e la preparazione di un nuovo testo critico rientra tra gli obiettivi della suddetta tesi di dottorato.

a cura di Theodore Silverstein o al gruppo C secondo quella di Lenka Jiroušková.⁴

	Datazione	Mss.	Metro	Fonte
A	Fine XII sec.	6	<i>Couplets d'octosyllabes</i>	Red. IV / Gruppo C
B	1160-1180	1	Quartina monorima d'alessandrini	Red. IV / Gruppo C
B'	Fine XII sec.?	2	<i>Couplets d'octosyllabes</i>	Poemetto B
C	XIII sec.	1	<i>Couplets d'octosyllabes</i>	Redazione IIIa / Gruppo B
D	pre 1243	8	Quartina monorima d'alessandrini	Red. IV / Gruppo C
D'	1243	1	<i>Couplets d'octosyllabes</i>	Poemetto D

Mentre i tre poemetti di area insulare hanno ricevuto cure ecdotiche (A, B)⁵ o non ne hanno particolare urgenza (B')⁶, le versioni continentali (C, D, D') sono state rappresentate – fino a tempi recenti – esclusivamente dalle edizioni di Leon Kastner.⁷

Particolarmente urgente è l'esame della tradizione manoscritta di D,⁸ caratterizzata da un testimoniale relativamente ampio e eterogeneo:

⁴ I riferimenti sono rispettivamente a SILVERSTEIN 1935 e a JIROUŠKOVÁ 2006. Sulle caratteristiche della tradizione mediolatina e sull'apporto delle due edizioni a disposizione a districarne i nodi, rimandiamo a GUGLIEMMETTI 2015. La tabella che segue riprende le informazioni di BERGOT 2020.

⁵ A: LEONARDI 1997; B: PERMAN 1961. Esse sostituiscono rispettivamente KASTNER 1906a e KASTNER 1905.

⁶ MEYER 1895. Nello stesso numero è presente un *addendum* con il regesto di lezioni concorrenti del ms. Cambridge, Corpus Christi College, 20, preparato dallo stesso Meyer, che approntò l'edizione basandosi sul solo Toulouse, Bibliothèque Municipale, 815 e venne a conoscenza successivamente della copia nel ms. di Cambridge.

⁷ D: KASTNER 1906d; D': KASTNER 1906c, recentemente rimpiazzata da Geoffroi de Paris, *La Bible des .vij. estaz du monde* (SZIRMAI 2025). Come per C, è in preparazione una nuova edizione di D.

⁸ D'ora in avanti, ci rivolgeremo a questo testo come *Descente de saint Paul en Enfer*, titolo diffuso nella tradizione di studi inaugurata da MEYER 1877, sebbene nel Medioevo circolasse principalmente sotto il titolo di *Des peines d'Enfer*.

<i>P¹</i>	Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 9220, cc. 6v-7r (art., ca. 1290-1310)
<i>O</i>	Oxford, Bodleian Library, Douce 154, cc. 118r-119v (1300, incompleto)
<i>P²</i>	Paris, BnF, fr. 24429, cc. 133v-140v (Parigi?, ca. 1300)
<i>V</i>	Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 1682, cc. 92r-96r (2 q. XIV sec.)
<i>L</i>	London, British Library, Add. 15606, cc. 81r-87v (bourg., XIV in.)
<i>P³</i>	Paris, BnF, fr. 24432, cc. 91v-99r (frc., pre 1349)
<i>P⁴</i>	Paris, BnF, fr. 24436, cc. 67v-70v (Liegi?, 1 metà XV sec.)
<i>S</i>	San Marino, Huntington Library, EL 26 A 3, cc. 189r-209r (Troyes, 1410-1415)

Il successo di questa tradizione è confermato anche dalle testimonianze indirette, costituita dalla versione *D'*, interpolazione in *couplets d'octosyllabes* nella *Bible des sept états du monde* di Geoffroi de Paris, necessaria per la datazione del testo (entro la prima metà del XIII secolo),⁹ e da una *mise en prose* di fine XV secolo, pubblicata in incunabolo.¹⁰ In entrambi i casi si tratta di fedeli adattamenti, la cui principale ragione d'interesse sta nell'indagine della rielaborazione in una forma differente. Restando nei confini della tradizione diretta, dall'indagine è affiorata la singolarità di *P¹*, latore di una versione che, a dispetto dell'antichità della testimonianza nel canone, si distacca sensibilmente dalle altre per effetto di una riscrittura che pare aggiornare lo scenario infernale ereditato dall'ipotesto. Il materiale originale è di fatto integrato in un meticoloso progetto in cui testo e immagine dialogano, come si osserva dall'introduzione di cesellature e puntelli di carattere paratestuale o contenutistico.

2. Testo e immagine, latino e volgare nel ms. Paris, BnF, fr. 9220

Per comprendere le innovazioni caratteristiche di *P¹* è necessario soffermarsi attentamente sul contesto in cui la testimonianza è collocata perché siano chiare due premesse: da una parte, la stretta interazione tra le innovazioni che caratterizzano questa copia e l'apparato figurativo; dall'altra, l'attenzione riservata al volgare all'interno di un prodotto multilingue.

Il ms. Paris, BnF, fr. 9220 è uno splendido manufatto di sole 16 cc., di ampie dimensioni (440×330 mm, giustificazione 370×270), in cui sono alternate immagini di storia sacra, spesso accompagnate da citazioni in latino

⁹ Alla consueta datazione pre 1243 per la *Bible* è stata recentemente opposta una nuova ipotesi che determina come *terminus ante quem* il 1246, data della composizione della prima redazione dell'*Image du monde*, cfr. SZIRMAI 2021.

¹⁰ Inedita, ma anch'essa in corso di edizione.

occasionevolmente tradotte in volgare, e due testi didattici in antiofrancese.¹¹ Esso è stato oggetto di un'analisi approfondita da parte di Alison Stones,¹² che colloca la confezione del testimone tra il 1290 e il 1310 in uno *scriptorium* localizzato a Saint-Omer o ad Arras.¹³ Esso compare nell'inventario dei libri di Filippo II di Borgogna nel 1404, come libro ereditato dal duca:¹⁴ Patrick de Winter, nella sua analisi del patrimonio manoscritto conservato presso la biblioteca di Filippo, suggerisce una localizzazione piccarda sulla base della *scripta* – possibilmente *arrageoise* – o fiamminga, legata in tal caso all'ambiente dei conti di Guînes, considerando alcune analogie tra lo stile della miniatura e alcuni modelli inglesi. Il manoscritto è stato poi spostato da Bruxelles alla biblioteca di Luigi XV fino al 1770, quando poi è stato riportato a Bruxelles per poi, un'ultima volta, viaggiare verso Parigi durante la rivoluzione (1794-1795).¹⁵

Il progetto di un libro unitario in cui miniature e testo interagiscono con lo scopo di edificare il lettore è dichiarato dalla nota introduttiva al ms., in antiofrancese (fig. 1):

[fig. 1; c. 1r] © BnF

Cest livre puet on apieler: Vrigiet de solas. Car ki vioult ens entrer par pensee *et* par estude il i trueve arbres plaisans *et* fruis suffisans pour arme nourir *et* pour cors duire *et* apprendre.

La metafora è associata al ricorrere di modelli iconografici vegetali di grande successo nel XIII secolo; a questi, si oppongono miniature edificanti che prescindono dall'immaginario fitologico, in cui sono presenti le più varie figure della cristianità. La coincidenza tra alcuni questi schemi figurativi con altri manoscritti ha suggerito l'accostamento del Parigino a una serie di manoscritti devozionali affini, noti sotto il nome di *Speculum Theologie*.¹⁶ Sia

¹¹ Oltre alla *Descente*, è presente un poemetto su Salomone (cc. 2r-2v), cfr. LANGFORS 1928.

¹² STONES 2013. La scheda di Stones contiene anche il più recente e completo regesto bibliografico sul codice.

¹³ Forse in ambiente francescano per una committenza laica, ipotesi sulla quale converge con RANSOM 2013.

¹⁴ «Item, le livre du vergier de Solas qui est tout a arbres d'or, fermant a deux fermouers de fer» DE WINTER 1985, da cui traiamo anche le considerazioni successive.

¹⁵ Ivi, pp. 202-203.

¹⁶ FREEMAN SANDLER 1983. Il ms. compare associato allo *Speculum Theologie* anche sul portale web *Biblissima*: <https://portail.biblissima.fr/fr/> (u.c. 10/03/2025).

Stones sia Lynn Ransom¹⁷ non sembrano del tutto persuase dell'ipotesi di esistenza di un tale gruppo, insistendo sulla singolarità del *Vregiet*.

L'elemento iconografico, si è detto, non è isolato. Citazioni in latino, talvolta glossate da testo in volgare, accompagnano ogni immagine. Particolarmente eccezionale è la rappresentazione di un inno (fig. 2), accompagnato da immagini della Vita e della Passione di Cristo, in cui il testo latino, che correde l'apparato iconografico, è accompagnato da una traduzione libera in volgare, a volte a mo' di glossa.

[fig. 2, c. 3v] © BnF

La cura dedicata alla funzione comunicativa, giocata sul dialogo tra la figura e il testo e tra il latino e il volgare, vorrebbe rispecchiare una precisa intenzionalità editoriale, volta a valorizzare i contenuti del manoscritto. Il ricorso esclusivo all'anticofrancese si limita alla nota introduttiva (1r) e ai due poemetti didattici (poemetto su Salomone: 2r-v; *Descente*: 6v-8r); ricorre poi alternato al latino nella raffigurazione del suddetto inno (c. 3v), dell'Albero divino (4r), dell'Albero della vita (9v), nel *Miroir de vie et de mort* (10r) e della ruota (11v).¹⁸ Le carte rimanenti presentano solo il testo latino.

Fatte le opportune premesse intorno al progetto editoriale del *recueil*, è possibile valutare con maggiore consapevolezza le caratteristiche uniche della testimonianza della *Descente* ivi trasmessa.

3. *La Descente di saint Paul en Enfer*

La Descente de saint Paul en Enfer (il cui titolo in *P*^l è *Li visions saint Pol des paines d'Infer*) si colloca alle cc. 6v-8r, bipartita in una parte testuale (fig. 3, cc. 6v-7r) e una parte iconografica (fig. 4, cc. 7v-8r).

¹⁷ «The *Verger de Soulas* ranks among the earliest surviving copies of the *Speculum theologie* compilation – if it is legitimate to refer to this loosely connected body of material in such categorical terms», STONES 2013, p. 195. «No two examples of the *Speculum theologie* are alike in content, order, or number of diagrams. In addition to the *Verger de soulas*, there are three other illuminated copies [...]» RANSOM 2013, p. 178 nota 5.

¹⁸ Il rapporto tra le due lingue assume configurazioni differenti a seconda dei contesti e il suo approfondimento, pur rivestendo indubbia rilevanza, richiederebbe un'analisi più approfondita che non potrebbe essere adeguatamente trattata nel presente spazio. Nei giorni successivi al convegno SIFR, si è tenuta una giornata di studi interdisciplinare a Saint-Étienne organizzata da Thibaut Radomme e Louis-Patrick Bergot (15-16 ottobre 2024), incentrata sul manoscritto in oggetto, alla quale, purtroppo, non abbiamo avuto l'opportunità di assistere. Attendiamo la versione scritta degli interventi, che arricchirà il nostro quadro di comprensione.

Prima di entrare nel merito delle specificità di questa copia, è necessaria ritornare brevemente su questa tradizione testuale. Essa è contraddistinta da un alto grado di varianza, sia sul piano delle singole lezioni sia sul piano strutturale. *P^{2V}*, quasi gemelli, tramandano il testo più completo (591 vv.), sebbene viziato da numerose lezioni *singulares*, banalizzazioni e versi caratteristici del loro ramo.¹⁹ La tradizione è infine caratterizzata da un irrisolvibile anisotropismo. In questa situazione, la copia di *P^I* presenta 512 vv., omettendo numerosi passaggi omiletici e l'intero episodio finale in cui sono descritti il giudizio e la beatificazione dell'anima buona. Quest'omissione potrebbe a nostro parere essere integrale al piano di riscrittura della *Descente* in questo manoscritto: le specificità testuali e paratestuali della copia – nel contesto di un manufatto pregiato e attento al dialogo tra testo e immagine – lasciano aperta l'ipotesi di un'intenzionale rivisitazione del testo, frutto del lavoro coordinato tra i responsabili del progetto.

3.1. Specificità paratestuali

Rispetto al resto della tradizione manoscritta, il testo *P^I* è dotato di dodici rubriche che dividono la narrazione in episodi:

[fig. 3, cc. 6v-7r] © BnF

Questo elemento paratestuale assume maggior rilievo alla luce della corrispondenza di ciascuna rubrica con un rispettivo medaglione illustrato nella sezione figurativa:

[fig. 4, cc. 7v-8r] © BnF

Ogni medaglione possiede un segno di richiamo in latino, che corrisponde parzialmente al testo della rubrica in francese.

Rubrica	Richiamo	Posizione
Li premiere paine de l'arbre	<i>prima</i> pena	c. 7v: alto, sx.
Li seconde paine li fournaise as .vij. dolors	<i>secunda</i> pena	c. 7v: centrale, sx.
La tierce paine li grans roe de fier	<i>tercia</i> pena	c. 7v: basso, sx.
La .iiij. paine del lac et del pont de fier	<i>quarta</i> pena	c. 7v: alto, dx.
Li .v. paine de l'aigue et de le calour	<i>quinta</i> pena	c. 7v: centrale, dx.
Li .vj. paine des tenebres et des forges	.vi. ^{la}	c. 7v: basso, dx.
Li .vij. paine de feu et de vermine	<i>septima</i> pena	c. 8r: alto, sx.
Li .viij. paine de le roche as degrés	.viij. ^a	c. 8r: centrale, sx.

¹⁹ Su questa coppia di manoscritti, TAGLIANI 2025.

Li .ix. paine de glaice et de feu et de famine	.ix. ^a	c. 8r: basso, sx.
Li .x. paine de glaive et d'espee	decima pena	c. 8r: alto, dx.
Li .xi. paine del puch d'Infer	.xi. ^a	c. 8r: centrale, dx.
Li .xij. paine de le confession gehir oïant tous	.xii. ^a	c. 8r: basso, dx.

Oltre ad arricchire visivamente la fruizione del testo, l'illustrazione tramite i medaglioni pare essere stata una scelta ragionata e specifica all'interno del progetto realizzativo del manoscritto. Il poemetto precedente, anch'esso in quartine monorima d'alessandrini e di argomento didattico, è impreziosito da una miniatura a tutta pagina (fig. 5) raffigurante la Vergine in Maestà sul trono di Salomone, contornata dalle figure delle Virtù, dei profeti e degli apostoli:

[fig. 5, c. 2r] © BnF

L'impianto figurativo concepito si armonizza con la nozione medievale di spazio, qui declinata nelle visioni infernali, ovvero di un sistema di luoghi di penitenza giustapposti, ciascuno autonomo, ma ricondotto a unità da una coerenza ideologica e visiva di natura eminentemente intellettuale.²⁰ Come ricorda Jérôme Baschet:

[L']emploi même de la notion d'espace apparaît problématique, car on ignore, au Moyen Âge, ce concept, du moins au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire en tant qu'espace continu et homogène, infini et absolu [...]. Adoptant une conception du même type que celle d'Aristote, le Moyen Âge lui préfère la notion de lieu, défini comme contenant des choses qui se trouvent en lui. La dimension spatiale ne préexiste donc pas aux réalités qu'elle contient et ne peut être conçue indépendamment d'elles.²¹

La scelta, felice, di ornare il testo attraverso singoli medaglioni esaudisce i *desiderata* espressi nella formula d'introduzione del manoscritto, sovrapponendosi al processo mentale di costruzione dello spazio insito nel genere letterario delle *visiones*, e l'introduzione della dimensione figurativa è supportata da elementi paratestuali di rinvio quali le rubriche. A suggerire un'operazione integrata, in cui le relazioni tra testo e immagine sono stati concepiti dalla stessa figura, sarebbe la scelta dei soggetti rappresentati: in più di un caso si è scelto di raffigurare scene che chiameremmo, usando termini propri della critica testuale, *singulares* di *P^l*.

²⁰ «Le voyage dans l'autre monde apparaît en premier lieu comme un catalogue descriptif, une série de tableaux interchangeables dont l'ordonnance peut varier à l'infini» DEWILDE 1993, p. 146.

²¹ BASCHET 2006, p. 475.

3.2. Specificità testuali

Spostando la nostra attenzione dall'interazione della dimensione iconografica con gli elementi paratestuali a quella con la parte propriamente testuale, la collazione di *P'* con il resto della tradizione ha evidenziato di novità che lasciano intravedere una revisione del testo orientata verso una rappresentazione aggiornata dell'Inferno. A partire dal XII secolo, è stata riscontrata l'introduzione di immagini risalenti a tecniche artigianali, agrarie e culinarie nelle *visiones*: il processo, equiparato da Baschet a una «rivoluzione tecnologica», risalta sia nei didattico-satirici in volgare prodotti nel Duecento sia nelle rielaborazioni dei testi precedenti.²²

In due casi, il revisore di *P'* modifica la fonte con interventi che cambiano l'immaginario dell'Aldilà paolino.

Il primo s'incontra in chiusura della descrizione del lago Tartareum, la cui acqua muta di temperatura mille volte al giorno, passando dall'estremo gelo al calore più intenso:

S'en celle calour la estoit une arme assise
et d'autre part eüst pois boulie remise,
plonc boulit, oile ardant, ki est de grant anguisse,
por icelle cangier i vouroit estre assise.

Esclusiva di *P'*, la quartina corrisponde altrove a un passo generico sulle pene infernali, che si conclude con una preghiera.²³ La nuova scena, raffigurante un'anima cotta nella pece, nel piombo e nell'olio bollenti, colpisce tanto per la sua vividezza quanto per l'introduzione di tecnicismi che prevedono un certo grado di consapevolezza letteraria da parte dell'autore responsabile del progetto.²⁴

Il secondo caso risulta più integrato nel progetto editoriale del *recueil*, per la corrispondenza con i paratesti. Come si è detto, *P'* presenta una scansione in episodi che non ha riscontri nella tradizione manoscritta e che è

²² BASCHET 1993, pp. 130-132. L'espressione citata si trova a p. 132: «Peu à peu, les pratiques artisanales, agraires, culinaires sont mises à contribution [...]. L'enfer connaît au XII^e siècle une véritable révolution technologique.»

²³ «Les autres pains sont tant crueus et tant fieres / Puans et aspres de diverses manieres. / Seignor, or faisons tuit pour nos ames proieres / Que Domnediex les gart a son oès les ait chieres.» Quart. LIX della nostra edizione in preparazione.

²⁴ La concomitanza tra *pois* : *plonc* si riscontra spesso nella descrizione di castighi (cfr. *T-L*, s.v. *poiz*). La condanna a essere bolliti vivi (e poi impiccati) si riscontra anche nel costume di Philippe de Beaumanoir: «834. Li faus monoier doivent estre bouli et puis pendu et forfont tout le leur si comme il est dit devant.» cfr. Philippe de Beaumanoir, *Coutumes de Beauvaisis*, (SALMON 1899-1900, vol. I, p. 431).

strettamente correlata all'apparato iconografico. La sesta rubrica è intitolata «Li .vj. paine des tenebres et des forges» e corrisponde a un medaglione che ritrae Paolo e Michele spettatori di un tormento: in un luogo oscuro, in cui sono presenti delle incudini, dei peccatori bruciano tra le fiamme. Quattro diavoli sono presenti: mentre due alimentano i roghi attraverso l'uso di soffioni con l'aiuto di un diavolo armato di forcone, un quarto lavora con un martello.

[fig. 6, c. 7v] © BnF

Immagine e rubrica trovano corrispondenza nel testo:

Tous plains est icius lius d'englumes et de feus,
E si est tous couviers d'uns tormens anguisseus
plus espés qu'il ne plueve, kiet sour les dolereus
la flamme noire et rouge plus ardans que nus feus.

Qui l'intervento del revisore altera fortemente la geografia dell'Inferno. Nel resto della tradizione non è presente alcun riferimento a una fucina, soffermandosi invece sulla popolazione che abita il luogo, come nella fonte latina:²⁵

Deinde vidit alium locum tenebrosum plenum viris ac mulieribus comedentes linguas suas. De quibus ait angelus: 'Hi sunt feneratores pecuniarum, qui usuras querunt et non sunt misericordes. Propterea sunt in hac pena'.²⁶

In questo caso, l'innovazione si situa in una tradizione radicata da secoli: uno degli esempi più celebri è il capitolo dell'Isola dei fabbri della *Navigatio sancti Brendani* (NSB XXIII).²⁷

Un solo caso riguarda l'alterazione di una colpa, invece che di una pena. Accanto ai suddetti peccatori, Paolo assiste al supplizio di Tantalo, inflitto alle anime di coloro che disertarono il digiuno. Il passo, confermato dalla fonte

²⁵ «Et d'omes et de fames estoit toz plains cil lous / Et si erent couvert de torment engoisous. / De flambe rouge et noire plus ardenz que n'est fous / Plus espés qu'il ne puet chiet sus les pechëors.» Quart. LXXXI della nostra edizione in preparazione.

²⁶ In assenza di un'edizione ricostruttiva più recente, il testo è tratto da *Visio S. Pauli* (BRANDES 1885). L'oscurità del luogo è specificata concordemente dai testimoni della *Descente*, P¹ compreso, in un passo precedente. A differenza del passo latino, la *Descente* non specifica le colpe di questi peccatori: gli usurai, a cui la pena era destinata della fonte, sono destinati a essere gettati da un'alta roccia in una fossa occupata da serpenti.

²⁷ «XXIII. ¹Transactis autem diebus octo viderunt insulam non longe, valde rusticam, saxosam atque scoriosam, sine arboribus et herba, plenam officinis fabrorum. [...] ³Circumdabatur illa limite. Ergo illis praetereuntibus parumper quasi iactus lapidis, audierunt sonitus folium sufflantium quasi tonitruum, atque malleorum collisiones contra ferrum et cudes». Il testo è tratto da *Navigatio Sancti Brendani* (GUGLIEMMETTI-ORLANDI 2017).

latina, è determinante per ricostruire i rapporti tra i manoscritti, poiché *P²SV* attribuiscono concordemente il tormento agli avari. *P¹*, invece, identifica i peccatori come coloro che «*et glouton et hourier lor avoir despendut*»: a stupire, in questo caso, non è la menzione dei peccati, capitali, di gola e di lussuria, ma la scelta lessicale, dal punto di vista stilistico assai connotata. I due lessemi, registrati in coppia, evocano forti reminiscenze dell'ambiente tabernario descritto nella letteratura satirica d'ambiente cittadino sviluppatasi nel Duecento.²⁸

Accanto a questi interventi più sostanziali, utili a dimostrare la bravura del revisore, vale la pena menzionare alcune lezioni che confermano la sua inclinazione verso lessemi rari, riconducibili al campo semantico dell'artigianato. Sempre nella descrizione del lago infernale, *P¹* innova il paragone riferito al colore nero dell'acqua, qui più nero «*que airemens destemprés*», alludendo all'inchiostro lasciato scaldare per rendere più fluida la miscela, laddove il resto della tradizione è concorde sul paragone con il carbone. Appaiono inoltre due *hapax* nella quartina dedicata alla descrizione del tormento del vescovo:

Sains Pols a regardet devers seniestre part
 .vijj. diables i vit entr'iaus faire un cisart
 Caskuns tient en sa main un grant acerinart
 Au caitif devorer sunt de mout male part

Né la *varia lectio* (*faire un cisart : et (entr'aus) .i. vilart LP³ : font un esgart P²SV; un grant acerinart : .i. crochet et .i. dart LP³ : une roche qui art S*) né il passo latino²⁹ risultano utili a determinare il significato dei lessemi, *lectiones singulares* di *P¹*. Il medaglione corrispondente (fig. 7) rappresenta Paolo e Michele osservare un gruppo di diavoli, disposti in cerchio, che trafigge con un'arma appuntita l'anima di un peccatore che porta una corona. Mentre *acerinart*, registrato dal *Godefroy* con la definizione 'arme d'acier, épée, cimenterre', potrebbe spiegarsi come composto tra l'aggettivo *acerin* 'd'acier' FEW XXIV,104b e il suffisso *-art*,³⁰ l'unica ipotesi percorribile per

²⁸ In lessicografia, i due termini cooccorrono spesso, in relazione con l'ambiente tabernario, cfr. *T-L*, s.v. *horier*. Tra questi esempi ivi citati, la taverna del *Renart le Contrefait*, red. B., assume le caratteristiche di un inferno in terra: «*c'est hostel de la glouttonie (scil. la taverne) / plain de trestoute ribaudie, / recept de larrons et houlliers, / de bougres, de faulx monnoiers. / Quant tous malvais voeuillent trichier, / Es tavernes se vont muchier*».

²⁹ «*Mox vidit in alio loco unum senem inter .iiij. dyabolos plorantem et ullulantem*». Il passo latino suggerisce che la lezione corretta sia *vilart*.

³⁰ La forma *acerin* è attestata anche come sostantivo, cfr. FEW XXIV,105a. Il suffisso *-art* compare nella formazione di alcuni nomi di armi, cfr. NYROP 1908, p. 107.

cisart sembrerebbe essere che si tratti di una variante di *chisseart*, registrata da Gunnar Tilander, 1924 con il significato incerto di ‘sorte de mets ou d’assaisonnement’.³¹ Il gusto del nostro revisore per la rappresentazione mimetica dell’Inferno comprenderebbe anche la dimensione culinaria, anch’essa attuale nella letteratura didattica e satirica del Duecento.³²

[Fig. 7, c. 8r] © BnF

Il gusto per una descrizione referenziale dell’Aldilà si riscontra, infine, in un particolare dell’apparato decorativo di *DSP*: la bocca dell’Inferno è rappresentata come una sorta di pozzo, la cui fiamma è tenuta accesa dai diavoli. Le anime non sono più contenute all’Inferno, ma disposte intorno.

[fig. 8, c. 8r] © BnF

Questa raffigurazione è in contrasto con il motivo iconografico tradizionale della gola del Leviatano come ingresso dell’Inferno più profondo, motivo iconografico diffuso e consolidato specialmente in area francese. A rinforzare l’ipotesi di una scelta artistica deliberata è la presenza di questo esatto motivo nell’iconografia dedicata all’Albero dei vizi, che cresce a partire dalla bocca dell’Inferno.³³

[fig. 9, c. 6r] © BnF

Preso atto della convivenza nello stesso codice di immagini canoniche e moderne, l’abbandono della tradizionale iconografia in favore di un’immagine così concreta pare iscriversi nel complesso degli interventi di revisione stilistica, volti ad ammodernare la descrizione infernale in favore di una dimensione referenziale.

³¹ Cfr. *ivi* s.v. *asehart*. Le due forme sono lezioni concorrenti.

³² Cfr. FRAPPIER 1953. Si pensi soprattutto all’episodio del banchetto infernale in Raoul d’Houdenc, *Le Songe d’Enfer* (TYMMEL MIHM 1984), vv. 407-603.

³³ L’identificazione della gola del Leviatano con l’ingresso dell’Inferno è confermata dalla presenza di Dietrich von Bern (o Teodorico di Verona). Segnaliamo che il cavallo dovrebbe essere nero, ma si tratta di un dettaglio non sempre rispettato. Più in generale, il Leviatano è un motivo quasi onnipresente nella rappresentazione dell’ingresso infernale a quest’altezza cronologica, che si ritrova anche nell’apparato iconografico dei codici della *Visio Pauli* anglonormanna B’.

4. Considerazioni conclusive

P^l rappresenta un caso unico di circolazione e ricezione nel *corpus* di traduzioni e adattamenti della *Visio Pauli* nel Medioevo francese. Essa si colloca in un contesto che ne potenzia le capacità evocative, esaltando le suggestioni già presenti nel testo originale, attraverso l'articolazione su un incedere progressivo di quadri e immagini. Gli interventi testuali agiscono sinergicamente e con particolare efficacia con il paratesto, con lo scopo edificante premesso dalla rubrica incipitaria del manoscritto attraverso la fruizione di un testo rivisitato per l'occasione.

Il revisore pare lavorare a stretto contatto con l'altro (o gli altri) membro dell'*équipe*, come risalta in particolare dall'intenzionale messa in rilievo della forgia, presente in questo solo manoscritto e modifica sulla quale convergono testo, rubrica e immagine. Se a lui siano da attribuire le innovazioni di cui si è discusso, ne emerge la fisionomia di un letterato competente, probabilmente attivo in Piccardia, capace di integrare con consapevolezza i tecnicismi e il motivo della violenza grottesca più tipicamente duecenteschi nel testo originale, contribuendo così a rinnovare la *Descente*, con un esito che segna un significativo, benché limitato nella portata, scarto rispetto al modello tardoantico.

Riferimenti bibliografici

1. Testi

- Geoffroi de Paris, *La Bible des .vij. estaz du monde* (SZIRMAI 2025) = Geoffroi de Paris, *La Bible des .vij. estaz du monde*, t. 2, édition et commentaire par Julia C. Szirmai, Paris, Champion, 2025.
- Navigatio Sancti Brendani* (GUGLIELMETTI-ORLANDI 2017) = *Navigatio Sancti Brendani, editio maior* a cura di Rossana E. Guglielmetti, testo critico di Giovanni Orlandi e Rossana E. Guglielmetti, Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2017.
- Philippe de Beauvernois, *Coutumes de Beauvaisis* (SALMON 1899-1900) = Philippe de Beauvernois, *Coutumes de Beauvaisis*, texte critique publié avec une introduction, un glossaire et une table analytique par A. Salmon, Paris: Picard, 1900, 2 voll.
- Raoul d'Houdenc, *Le Songe d'Enfer* (TYMMEL MIHM 1984) = *The Songe d'enfer of Raoul de Houdenc : an ed. based on all the extant ms.*, hrsg. von Madelyn Timmel Mihm, Tübingen, Niemeyer, 1984.
- Visio S. Pauli* (BRANDES 1885) = *Visio S. Pauli ein beitrage zur visionsliteratur mit einem deutschen und zwei lateinischen texten* von Herman Brandes, Halle, Niemeyer, 1885.

2. Saggi e studi

- BASCHET 1993 = Jérôme Baschet, *Les justices de l'au-delà. Les représentations de l'enfer en France et en Italie (XII^e-XIV^e siècle)*, préface de Jacques Le Goff, Roma, École française de Rome, 1993.
- BASCHET 2006 = Jérôme Baschet, *La Civilisation féodale. De l'an mil à la colonisation de l'Amérique*, Paris, Flammarion, 2006.
- BERGOT 2020 = Louis-Patrick Bergot, *Réception de l'imaginaire apocalyptique dans la littérature française des XII^e et XIII^e siècles*, Genève, Droz, 2020.
- DEWILDE 1993 = Peter Dewilde, *Le système descriptif des visions de l'autre monde dans le Purgatoire de saint Patrice*, in «Bien dire et bien apprendre», 11 (1993), pp. 143-146.
- DE WINTER 1985 = Patrick M. de Winter, *La bibliothèque de Philippe le Hardi, Duc de Bourgogne (1364-1404). Étude sur les manuscrits à peintures d'une collection princière à l'époque du «style gothique international»*, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1985.
- FRAPPIER 1953 = Jean Frappier, *Châtiments infernaux et peur du diable d'après quelques textes français du XIII^e et du XIV^e siècle*, in «Cahiers de l'Association Internationale d'Études Françaises», 3 (1953), pp. 87-96.
- FREEMAN SANDLER 1983 = Lucy Freeman Sandler, *The Psalter of Robert de Lisle in the British Library*, London-Oxford, Harvey Miller-Oxford University Press, 1983.
- GUGLIELMETTI 2015 = Rossana E. Guglielmetti, *Deux témoins inédits de la Visio Pauli*, in «Apocrypha», 26 (2015), pp. 57-78.

- JIROUSKOVA 2006 = Lenka Jiroušková, *Die Visio Pauli: Wege und Wandlungen einer orientalischen Apokryphe im lateinischen Mittelalter: unter Einschluß der alttschechischen und deutschsprachigen Textzeugen*, Leiden, Brill, 2006.
- KASTNER 1905 = Leon E. Kastner, *Les versions françaises inédites de la Descente de saint Paul en enfer*, in «Revue des langues romanes», 48 (1905), pp. 385-395.
- KASTNER 1906a = Leon E. Kastner, *The Vision of Saint-Paul by the Anglo-Norman trouvère Adam de Ross*, in «Zeitschrift für französische Sprache und Literatur», 29 (1906), pp. 274-290.
- KASTNER 1906b = Leon E. Kastner, *Les versions françaises inédites de la Descente de saint Paul en enfer (suite)*, in «Revue des langues romanes», 49 (1906), pp. 49-62.
- KASTNER 1906c = Leon E. Kastner, *Les versions françaises inédites de la Descente de saint Paul en enfer (suite)*, in «Revue des langues romanes», 49 (1906), pp. 321-351.
- KASTNER 1906d = Leon E. Kastner, *Les versions françaises inédites de la Descente de saint Paul en enfer (suite)*, in «Revue des langues romanes», 49 (1906), pp. 427-450.
- LÅNGFORS 1928 = Arthur Långfors, *Notice du manuscrit 9220 de la Bibl. nationale. Quatrains sur le Trône de Salomon, la Vision de Saint Paul, vers latins du Miroir de vie et de mort etc.*, in «Romania», 54 (1928), pp. 412-426.
- LEONARDI 1997 = Lino Leonardi, *La Visio Pauli di Adam de Ross: tradizione testuale e metrica anglo-normanna*, in «Medioevo e rinascimento», 11 (1997), pp. 25-79.
- MEYER 1877 = Paul Meyer, *Notice sur un ms. bourguignon (Musée Britannique addit. 15606), suivie de pièces inédites*, in «Romania», 6 (1877), pp. 1-46.
- MEYER 1895 = Paul Meyer, *La Descente de Saint Paul en Enfer, poème français composé en Angleterre*, in «Romania», 24 (1895), pp. 357-375 e 589-591.
- NYROP 1908 = Kristoffer Nyrop, *Grammaire historique de la langue française*, Copenhague, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 1908, 3 voll., III.
- OWEN 1958 = Douglas D. D. Owen, *The Vision of St. Paul. The French and Provençal Versions and Their Sources*, in «Romance Philology», 12 (1958), pp. 33-51.
- PERMAN 1961 = Reginald C. D. Perman, *Henri d'Arce: the shorter works* in «Medieval French presented to Alfred Ewert in Honour of his Seventieth Birthday», Oxford, Clarendon Press, 1961, pp. 279-321.
- RANSOM 2013 = Lynn Ransom, *Redemptive vision in the Verger de Soulas*, in *Beyond the text. Franciscan art and the construction of religion*, edited by Xavier Seubert and Oleg Bychkov, New York, Franciscan Institute Publication, 2013, pp. 177-195.
- SILVERSTEIN 1935 = *Visio Sancti Pauli: The History of the Apocalypse in Latin Together with Nine Texts*, ed. by Theodore Silverstein, London, Christophers, 1935.
- STONES 2013 = Alison Stones, *A survey of manuscripts illuminated in France. Gothic manuscripts 1260-1320*, Harvey Miller Publishers, London-Turnhout, 2 voll., 2013.
- SZIRMAI 2021 = Julia Szirmai, *La Date de Composition de la Bible des sept Estaz du monde de Geufroi de Paris*, in «Neophilologus», 105 (2021), pp. 323-321.

TAGLIANI 2025 = Roberto Tagliani, *A proposito di alcuni testi francesi conservati in manoscritti miscellanei (mss. Paris, BnF, fr. 24429 e Città del Vaticano, BAV, Reg. lat. 1682)*, in questo volume alle pp. [###]